

O VIES PRECÍPUO DO PROTOCOLO DE MANCHESTER NO ÂMBITO SETORIAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Leandro Maia Leão¹, Ana Maria da Silva Claudino², Maria Stela Correia Braga Silva³, Andréa de Farias Portugal Santos⁴, Janinne Maria Cruz da Silva⁵, Daniele da Silva Rodrigues⁶, Roberto Lira Belo Neto⁷, Elizabeth de Oliveira Belo⁸

12345678FEJAL/Centro universitário CESMAC

E-mail: leandro-maia-@hotmail.com

Introdução: O protocolo de Manchester foi criado em meados dos anos 90 e teve sua primeira aplicação no ano de 1997 na cidade de Manchester, Inglaterra; essa ferramenta foi amplamente adotada para ampliar a qualidade e velocidade do atendimento tendo em vista a priorização dos quadros clínicos mais agravantes.

Objetivo: Analisar os desafios da implementação escoreita do protocolo de Manchester no âmbito setorial de urgência e emergência hospitalar e a capacitação das equipes presentes nesse setor. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, com análise reflexiva, descritiva e qualitativa. Foram utilizados 10 artigos dos periódicos: *Scientific Electronic Library Online (SciELO)* e *Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS)*. **Resultados (Concluído):** No decorrer da utilização do protocolo de Manchester a nível mundial as estatísticas e estudos na ótica dos efeitos positivos dessa implementação conotaram que: esse protocolo é efetivo e de suma importância para a organização e planejamento do atendimento mais eficaz em urgências e emergências; Também é escoreito a afirmativa perante a importância do protocolo na redução do tempo de espera e na melhoria do serviço prestado; Estudos também conseguiram identificar a utilidade do protocolo no momento da identificação precoce de condições agravantes, possibilitando assim um início rápido do atendimento visando a redução da morbimortalidade, toda via, a implementação do protocolo de Manchester não faz-se isenta de desafios; Onde pesquisas distintas discutem os obstáculos impostos em consonância a capacitação dos profissionais da saúde na identificação assertiva concerne a classificação de risco, podendo causar prejuízo na identificação do agravo e na qualidade do atendimento ao paciente, também é evidenciado como desafio a padronização no momento da classificação e a gestão eficiente dos recursos disponíveis no setor que é porta de entrada como a emergência. **Considerações Finais:** É despicienda a inserção literária concerne a suma importância na aplicabilidade do protocolo de Manchester, toda via, também se faz necessária a continuidade da educação e capacitação perante as equipes que ali fazem-se presentes no dia a dia do setor de emergência; é precípua desenvolver durante a anamnese os apanágios adequados para a correta identificação da classificação do paciente a ser atendido.

Palavras-chave: Acolhimento. Classificação. Hospitalar.

Área Temática: Acolhimento e Classificação de Risco.